

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11839032>BIRINCHI O‘ZBEK DARSLIGI ²

Maxmudjonova Nargizaxon

Andijon davlat universiteti

Filologiya va tillarni o‘qitish o‘zbek tili yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Annotasiya: *Ushbu maqolada Elbek qalamiga mansub „Yozuv yo‘llari“ nomli darslikning tahlili atroflicha bayon etiladi.*

Kalit so‘zlar: *darslik, cho‘zg‘i, so‘z, so‘z bo‘lagi, qo‘shimcha, tutash va uzik tovushlar, fonetik hodisalar, o‘zlashmalar masalasi.*

Asl ism - sharifi Mashriq Yunusov bo‘lib, „Elbek“ adabiy taxallusidir. U qisqa umri davomida ko‘plab badiiy, ilmiy - pedagogik, filologik mazmundagi asarlar yozib qoldirdi.³ Biz quyida uning ilmiy - pedagogik faoliyati mahsuli bo‘lmish „Yozuv yo‘llari“ (Birinchi bo‘lak. Boshlang‘ich maktablarning 2, 3, 4 - bo‘lum o‘quvchilari uchun saboqlik) darsligini saboqma - saboq tahlil qilishga harakat qilamiz. Darslik jami bir - ikki so‘z, ya‘ni kirish so‘z, 10 saboq (11 - saboqda esa o‘quvchilarni sinovdan o‘tkazish uchun ishlar berilgan) va so‘ng so‘z - qo‘shmachadan iborat bo‘lib, 1921 - yil nashrdan chiqqan.

Bir - ikki so‘z. Bu qismda asarning yozilish sababi beriladi elimizda shu kungacha to‘g‘ri yozish qonun - qoidalari bo‘lmagani uchun har kim istaganicha yozishi va bu hol turli yo‘lsiz (qonun - qoidalarsiz) yozuvni paydo qilgani uchun asar yozildi. Elbek bu kitobni 1921 - yil til - imlo qurultoyidagi yangiliklarga moslab yozdi. *Mening - da bu yozgan bitikcham o‘rgatish yo‘llarig‘a to‘g‘ri kelmayturg‘on va kamchiliklar turg‘on bo‘lsa bo‘lar. Biroq, men bunday kamchiliklarga qaramadim.*

1. Kishining og‘zidan chiqib yozilg‘onda o‘zinga tegishli aft va tovishg‘a ega bo‘lg‘on narsaga tovishliq (harf) deb aytiladir. Bunda Elbek harflarning shakli (belgisi) va tovushini farqlab, bittasida bo‘lgan shakl va tovush boshqasida takrorlanmasligini ham ta‘kidlaydi. Zero, birgina tovushning o‘zi ham turli variantlarga ega bo‘ladi. Masalan: vafo, varrak so‘zidagi "v" lab - tish tovush, novvoy, ovqat so‘zlaridagi "v" tovushi lab - lab tovush, ammo bu ikki tovush uchun belgilangan shakl bir xil bo‘lgani kabi...

² Ne‘matova D. O‘zbek ilmiy tilshunosligi. T.: Muharrir nashriyoti. 2020, 118 b: Elbekning „Yozuv yo‘llari“ darsligi o‘zbek tili grammatikasini va o‘zbek tilidan darslik yaratishdagi ilk qadami bo‘lgan.

³ Ne‘matova D. O‘zbek ilmiy tilshunosligi. T.: Muharrir nashriyoti, 2020, 116 B.

2. Elbek tovishliq cho‘zg‘isi, cho‘zg‘i atamalarini unli tovushlarga nisbatan qo‘llab, ularning joriy tildagi kabi 6 ta ekanini ta’kidlaydi: a, o‘, u, e, i, o. Bulardan „, o“ hamda „, a “ unlisini ust cho‘zg‘ilar (unlilar) deb ataydi. „, O “ tovushning ustiga qalin cho‘zgani uchun qalin ust cho‘zg‘isi deya nomlaydi: qol, yoz kabi. „,A“ ingichka unli: kana, mana. „,O“qalin o‘tru cho‘zg‘isi, „,u“ ingichka o‘tru cho‘zg‘isi. „, E “ qalin ost cho‘zg‘isi, „,i“ ingichka ost cho‘zg‘isi. Nega Elbek aynan unli uchun cho‘zg‘i atamasini qo‘llagan ? Chunki unli tovush undosh tovushga un, ya’ni ohang, ovoz qo‘shadi va undosh tovushlar bilan birikib ularning holati (qattiqlik - yumshoqlik, lab gormoniyasi) ga moslashadi, tabiiyki, o‘z - o‘zidan ohang biroz ovoz bilan chiqadi va cho‘ziladi. Yuqoridagi yondashish o‘zbek tili nuqtayi nazaridan, ammo Elbek darslikni yozgan vaqtda hali ham arab (eski o‘zbek yozuvining ta’siri) mavjud edi. Arab tilida esa unli tovushlar uchun alohida tovush mavjud emas, balki qisqa unlilar harakatlar orqali ifodalanadi. Cho‘ziq unlilarni (uzun unlilar) esa alifbodagi uchta undosh harf yordamida ifodalanadi. Shunda Elbek cho‘zg‘i atamasi ostida harakatlar va uzun unlilarni nazarda tutgani aniqlashadi.

3. Ijodkor so‘z ta’rifiga yondashganda ham uning unli va undosh tovushlarlarning bir o‘rinda to‘planishi deb qolmay, balki shu to‘planish orqali kishiga belgili bir narsa (ma’no) beradigan narsaga nisbatan so‘z ta’rifini keltiradi. Demak, Elbek dastlabki davrlardayoq so‘z shakli va ma’nosini farqlagan (shakl tomoni - tovush yoki tovushlar kombinatsiyasi, ma’no tomoni - so‘zning borliqdagi atash, nominativ ma’nosi): quyosh, ber kabi. *So‘zlar yo‘lguz tovishlarning o‘zlaridan ham yasaladirlar* deganda tovish tushunchasini ham unli, ham undosh tovushlarga nisbatan qo‘llaydi. Bunda birgina unli tovush orqali so‘z mavjud ekani tushunarli (u so‘zini oldigan bo‘lsak, uchinchi shaxsga ishora qilib keladi) , ammo tovish so‘zini ham undoshga nisbatan qo‘llaganini inobatga olgan holda faqat undosh tovushlardan ham so‘z hosil qilinishi biroz g‘alizroq tuyiladi (Chunki o‘zbek tilida undosh tovushlarning yolg‘iz o‘zi so‘z hosil qila olmaydi, bu holat til vakillarimiz uchun ham noqulay. Noqulaylik olinma so‘zlar tarkibida qator undoshlar kelsa, ular orasiga unli tovush qo‘shib talaffuz qilinishida ham ko‘rinadi: sprafka - ispirapka, stol istol; bank - banka, tank tanka kabi), bunga misol tarzida til, yil, qish, tish, iz kabi so‘zlarni berib , bu so‘zlarda ingichka ost cho‘zg‘i yozma nutqda qulaylikka erishish uchun tushirib qoldirilishi va shunday yozilishini keltirib o‘tadi. Demak, Elbek haqiqatda undosh tovushlarning o‘zi so‘z hosil qila olmasligini ta’kidlmasa -da , misollar orqali ko‘rsatib beradi. Biz yuqorida ta’kidlab o‘tgan harakatlar ham shu holatga mos keladi. Harakatlar deya ta’kidlanmasligiga sabab, Elbek garchi boshqa tildagi an’anaga kirgan yozuvlar katta yosh vakillari uchun oson bo‘lsa - da, bolalar uchun qiyinlik qilishini e’tiborga olib,

turkiycha hamma uchun qulay va oson qoidalarni beradiki, shu harakati orqali o‘zi aytib o‘tgan turfa yo‘lsiz yozuvlar uchun yagona bir yo‘l topiladi

4. So‘z bo‘lagi atamasini u shunday izohlaydi: *bir so‘zni aytgan choqda shu so‘zimiz bir va yo birdan ortuq bo‘laklarga bo‘linib eshitiladirlar* (Bu qoida bo‘g‘in atamasiga mos tushar ekan : bir havo zarbi bilan aytiladigan tovush va tovushlar birikmasi) : qish (bu so‘zimiz bir bo‘lakka) , yo - zish (so‘zimiz esa ikki, *birdan ortuq bo‘lakka bo‘linadi*).

5. Qalin va ingichka cho‘zg‘ilar. Bunda Elbek qalin va ingichkalik holatini undosh va unlilar nuqtayi nazaridan tushuntiradi. Qalinlik belgisiga ega bo‘lgan undoshlar sifatida x, g‘, q tovushlarini keltirib, unlilardan „, o” unlisi faqat so‘zning birinchi bo‘g‘inida kelsagina (*so‘zning bosh bo‘lagida kelmak sharti bilan*) qalinlik belgisiga ega bo‘lishini aytadi: bor, yoz, o‘quv, yig‘lama. Ingichkalik belgisiga esa „, k”, „, g ” tovushlari va so‘zning birinchi bo‘lagida kelish sharti bilan „, a” , „, e” unlilarini keltirib o‘tadi: yugur, gal, yana, mana, er, el kabi.

6. Tutash va uzik tovishliqlar (Arab tilidagi undosh tovushlarning bir - biriga bog‘lanishi holati bilan deyarli bir xil). Ikki tarafdin qo‘shib yoziladigan tovushlarga tutash tovushlar: t, sh, q, l, m (*Arab alifbosidagi 28 harfdan 22 tasi boshqa harfga ikki tomoni bilan birikadi*⁴ - muttasil harflar); bir yoqdan tutashib, ikkinchi yoqdan uzilib qoladigan tovushlarga uzik tovushlar (*6 tasi boshqa ha harfga faqat bir (o‘ng) tomondan birikadi*⁵ - munfasil harflar) deyiladi : r, d, v, z.

7. Elbek qo‘shimcha (yakka o‘zi emas, yonidagi so‘zlarga qo‘shilib ma’no anglatgan birlikka nisbatan aytgan.) Ammo bunda qo‘shimchaga ham so‘z atamasini ishlatgan ... *bir narsa anglatgan so‘zlarga aytiladir* . Qo‘shimchalarga quyidagilarni ajratadi: - da, - ga, - g‘a, - ning, - ni, - dir. Bu qo‘shimchalarni so‘z yoki shakl yasovchi qo‘shimchalarga ajratmaydi, balki ularning yozilishiga diqqat qiladi. Bunda qo‘shilishi mumkin bo‘lgan o‘rinlarda qo‘shilib yozilishi kerakligi, ajratib, chiziqcha bilan yozib bo‘lmasligini ta’kidlaydi, ammo so‘zga qo‘shib yozish mumkin bo‘lmasligi kabi holatlarga to‘xtamaydi.

8. Qo‘shimchalar imlosi. Qo‘shimcha qo‘shilayotgan so‘z qalin tovushlardan tarkib topgan bo‘lsa, unga mos qalin tovushi mavjud qo‘shimcha qo‘shilishi shart: qol so‘ziga qalin tovushlar qatnashgan - g‘on qo‘shimchasini qo‘shish kerak. Chunki bir bo‘g‘inli so‘z tarkibida ham qalin undosh „,q ” va unli „,o” qalin o‘tru unlisi qatnashgan.

⁴ Хасанов М, Абзалова М. Араб тили дарслари. Гафур Гулом номидаги нашриёт - матбаа ижодий уйи. 2016.

⁵ Хасанов М, Абзалова М. Араб тили дарслари. Гафур Гулом номидаги нашриёт - матбаа ижодий уйи. 2016, 6 б.

9. Elbek fonetik o'zgarishlarga ham alohida to'xtalib, ularni aynama tovushlarning nomi bilan atagan : qaysi bir tovushning bir yoqg'a og'ish bilan yoxud ikki o'xshashning bir o'runga to'planishi bilan o'z shakllarini yo'qotib, ikkinchi bir tovushning shakliga o'tishidir. O'z shaklini o'zgartiruvchi tovushlarning sifatida esa faqat „q” , „k” undoshlarini misol qilib, fonetik hodisalar tarkibidagi tovush almashish hodisasigagina e'tibor qaratgan. Ikki tovush ikki o'rinda fonetik hodisaga uchraydi:

1) So'zning oxirgi bo'g'ini, ya'ni yopiq bo'g'inni hosil qilgan undosh „q”, „k” bilan tugasa, „k” „g” ga, „q” „g” ga almashadi: o'qumoq - o'qumog'i, ko'rmak - ko'rmagi kabi

2) Bir - biriga yaqin bo'lgan „q” bilan „g”, „k” bilan „g” bir o'rinda kelsalar, fonetik hodisalar yuz berishi mumkin: oyoq - oyoqqa (buning asli oyoqg'adir).

10. Qoida atamasi ostida so'zning oxirgi yopiq bo'g'inida keladigan „ b” tovushidan oldin o'tru yoki ost unilardan birortasini yozmoq uchun so'zning birinchi bo'g'iniga qarash kerakligini ta'kidlaydi. Birinchi bo'g'inida o'trulik kelsa, keyingi bo'g'inning oxirgi „b” tovushidan oldin o'trulik unli yozilishini keltirib o'tadi: turub, yurub, so'rub kabi. Birinchi bo'g'inda ost yoki ust unli qatnashsa, keyingi bo'g'indagi „b” tovushidan oldin ost unlining ingichkasi yoziladi („i ” unlisi nazarda tutilmoqda): kelib, borib, qolib, ketib.

11. O'quvchilarga berilgan nazariy ma'lumotlardan so'ng bu saboqda ular uchun *ish* beriladi: o'zing uchun o'l yetim, Yalqov bo'lma, tirishqoq bo'l kabi. Berilgan gaplar yuqoridagi o'n qoida asosida tahlil etilishi va yozuv yo'llari qoidasiga mos tarzda yozilishi kerak: tovushlar, unli undoshlar, so'z, so'z bo'lagi, qo'shimcha, tutash va uzik tovushlar, fonetik o'zgarishlar kabi.

12. Tilimizdagi yot so'zlardan firdalanish paytida ularni o'z tovushlarimiz bilan ifodalashni nazarda tutib, so'zlarning qalin va ingichkalarida mumkin bo'lgan qadar qoida bilan yozib, iloji bo'lmasa, eshitganimizdek yozishni taklif etadi: olim, kitob, maktab so'zlaridan olim va nosir kabi so'zlarni o'z tovushimizda yozsakda, kitob, maktab kabi yozishimiz nihoyat darajada qiyin. Masalaning yechimi sifatida Elbek tilimiz taraqqiyoti uchun kurashuvchilar ko'paysa, yozuvda biz uchun qiyinchilik tug'dirayotgan so'zlarni o'z tilimizdagi muqobil variantiga o'zgartirishni taklif etadi. Elbek tilshunos sifatida masalaga juda oqilona yondashib, tilimizning qoidasiga muvofiq keladigan so'zlar tilimizda o'z so'zlarimiz bilan birga ishlatilishi mumkin, ammo til qoidasiga tushmaydigan so'zlarni tilimizdagi muqobil variantiga almashtirish kerak bo'ladi: *kitob deb qoidag'a teskari yozib qiynalg'ancha bitik so'zin ishlatsak, qiyinliqdan qutilishimizg'a anchagina yo'l topiladir*

Izohlar:

Tovishliq - harf (unli va undosh tovushlar)

Aft - yuz (inson qismining yuqori tashqi ko‘rinishini bildirishi nuqtayi nazaridan ko‘rinish, shakl ma’nosida qo‘llangan).

Tubandagi - asosi tub, past. Umumiy ma’nosi quyidagi pastdagi. O‘zidan keyin ifodalangan yoki berilgan so‘z, birikma, gapga ishora qiladi.

Cho‘zg‘i - unli.

Eskartish - eslatma.

So‘z bo‘lagi - bo‘g‘in ma’nosida.

Aynama tovishliqlar - fonetik hodisalar (tovush almashish hodisasi).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ne‘matova D. O‘zbek ilmiy tilshunosligi. T.: Muharrir nashriyoti, 2020
2. Хасанов М, Абзалова М. Араб тили дарслари. Гафур Гулом номидаги нашриёт - матбаа ижодий уйи. 2016.
3. Элбек. Танланган асарлар. Т.: „Шарк“ Нашриёт - Матбаа Концерни Бош Тахририяти, 1990.